

Iyun, 2025-Yil

**AMIR MUZAFFARXON: XIX ASR BUXORO AMIRLIGIDAGI SIYOSIY, IJTIMOYIY VA
HARBIY ISLOHOTLAR**

Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich

Osiyo xalqaro universiteti tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi

E- mail : sferuz1011@gmail.com

Tel : +998936857755

Boltayev Fuzuliy Bahodirovich

Osiyo xalqaro universiteti tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15741792>

Kirish

XIX asrning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyoda keskin siyosiy va geosiyosiy o'zgarishlar davri bo'ldi. Bu davrda Rossiya imperiyasining janubga siljishi, inglizlar bilan "Buyuk o'yin" doirasidagi raqobati, shuningdek, ichki siyosiy va iqtisodiy inqirozlar Buxoro amirligi taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Aynan mana shunday og'ir va tahlikali davrda Buxoro taxtiga Amir Nasrullohning o'g'li — **Amir Muzaffarxon** (hukmronlik yillari: 1860–1885) o'tirdi. U o'z davrining murakkab ijtimoiy-siyosiy muammolariga yechim izlagan, ichki boshqaruv tizimini mustahkamlash, harbiy kuchlarni qayta tashkil etish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish va diniy-ma'rifiy masalalarni tartibga solish yo'lida bir qancha islohotlarni amalga oshirgan hukmdor sifatida tarixda iz qoldirgan.

Ushbu maqolada Amir Muzaffarxon hukmronligi davrida Buxoro amirligida olib borilgan siyosiy, ijtimoiy va harbiy islohotlar tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Amir Muzaffarxon taxtga otasi Nasrullohxonning harbiy yutuqlari ortidan keldi. Nasrulloh davrida Buxoro amirligi ichki muxolifatni bostirib, Qunduz, Balx kabi yerlarni bosib olgan edi. Biroq Muzaffarxon davrida bu hududlar ustidan nazorat zaiflashdi. Amir Muzaffar ichki boshqaruvda qattiqqo'l siyosat olib bordi, bevosita o'ziga sodiq bo'lgan kishilarni yuqori lavozimlarga tayinladi. Mahalliy hokimlar — beglar va amaldorlar ustidan nazorat kuchaytirildi. Shu bilan birga, bu davrda markaziy hokimiyat bilan viloyatlar o'rtasidagi masofa ortib bordi, bu esa boshqaruvdagi byurokratik to'siqlarni kuchaytirdi.

Muzaffarxon davrida eng muhim tashqi siyosiy masalalardan biri Rossiya imperiyasi bilan bo'lgan murakkab munosabatlar edi. 1860–1870-yillar Rossyaning Turkistonni bosib olishi bilan xarakterlanadi. 1868-yilda general K.P. Kaufman boshchiligidagi rus qo'shinlari Samarqandni egalladi. Shu bilan Buxoro amirligi Rossiyaga qaram protektoratga aylantirildi. 1873-yilda tuzilgan Buxoro-Rossiya bitimi orqali Buxoro o'zining tashqi siyosatini Rossiyaga bog'lab qo'ydi, ammo ichki mustaqillikni saqlab qoldi. Bu bitim Muzaffarxon siyosatining eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo'ldi.

Buxoro amirligining siyosiy tuzumi shariat asosida qurilgan bo'lib, Muzaffarxon davrida ham bu holat o'zgarishsiz qoldi. Ulamolar va muftiylar davlat idoralarida muhim rol o'ynagan. Amir Muzaffarxon o'z siyosatini diniy doiralarning qo'llab-quvvatlashiga tayanib olib bordi. Ayniqsa, Buxoroning qadimiy madrasa va masjidleri faoliyati davom ettirildi, ayrim hollarda kengaytirildi. Diniy hokimiyat va dunyoviy hokimiyat o'rtasidagi nisbat saqlanib qolgan bo'lsa-da, ayrim hollarda bu ikki kuch o'rtasida ziddiyatlar ham yuzaga kelgan.

Iyun, 2025-Yil

Bu davrda jamiyat qatlamlarga ajralgan edi: amaldorlar (umaro), ulamolar, savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlar. Amir Muzaffarxon bu tizimga sezilarli darajada islohot kiritmagan. Biroq davlat yerlarining (mulk, soyurg'ol, vaqf) taqsimoti qayta ko'rib chiqildi. Ba'zi mahalliy yer egalari va mulkdorlarning huquqlari qayta belgilandi. Bu, bir tomondan, markaziy hukumatga sodiq tabaqalarni rag'batlantirish bo'lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy noroziliklarni keltirib chiqardi.

Muzaffarxon davrida madrasa tizimi asosiy ta'lim muassasasi bo'lib qolgan. Darslar asosan diniy yo'nalishda olib borilgan: fiqh, tafsir, hadis, nahv, mantiq kabi fanlar o'qitilgan. Biroq bu davrda zamonaviy, ya'ni dunyoviy fanlarga asoslangan maktablar joriy etilmagan. Natijada, Buxoro Rossiyadagi "yangi usul" maktablaridan orqada qola boshladi. Shunga qaramay, Amir Muzaffar diniy-ma'rifiy merosni asrash va rivojlantirishga harakat qilgan hukmdor sifatida e'tirof etiladi.

Amir Muzaffarxon hukmronligi davrida Buxoro armiyasi o'zining tashkilot jihatidan zaifligi, zamonaviy qurollar bilan ta'minlanmaganligi bilan ajralib turardi. Bu zaiflik 1868-yilda Rossiyaga qarshi urushlarda ochiq-oydin ko'rindi. Buxoro qo'shinlari an'anaviy tarzda – otliq askarlar, to'pchilar, lashkarboshi boshqaruvida faoliyat yuritgan. Ularning ko'pchiligi qishloqlardan safarbar qilingan tajribasiz dehqonlardan iborat edi.

Muzaffarxon Rossiya bilan bo'lgan to'qnashuvlardan so'ng harbiy tizimni takomillashtirishga urindi. U harbiy tartib-intizomni kuchaytirish, askarlarga doimiy mashg'ulotlar o'tkazish, qurollarni zamonaviylashtirishga harakat qildi. Biroq bu islohotlar yuzaki bo'lib qoldi va muhim natija bermadi. Sababi, Buxoro iqtisodiy jihatdan Rossiya yoki boshqa yirik davlatlar bilan tenglasha olmasdi.

Xulosa

Amir Muzaffarxon XIX asr Markaziy Osiyosidagi murakkab tarixiy bosqichda Buxoro taxtini egalladi. Uning siyosiy faoliyati ichki barqarorlikni saqlash, tashqi bosimlarga qarshi turish, ijtimoiy tizimni saqlab qolish va harbiy imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan edi. Ammo bu islohotlar chuqur tizimli tus olmadi. Rossiya bilan yuzaga kelgan noteng bitimlar amirlik suverenitetini chekladi. Shunga qaramay, Amir Muzaffarxon o'z davrining ijtimoiy-siyosiy muhitiga mos ravishda harakat qilgan, diniy qadriyatlarini asragan va mustaqillikni saqlab qolishga intilgan hukmdor sifatida tarixda qoldi.

REFERENCES

1. Sayfutdinov, F. . (2025). MANG'ITLAR DAVRI SAROYLAR ARXITEKTURASI: TARIXIY KONTEKST VA BADIY XUSUSIYATLARNING O'RGANILISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(4), 439–448. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82182>
2. Sayfutdinov, F. (2025). BUKHARA ARCHITECTURE: HISTORICAL HERITAGE AND ITS SIGNIFICANCE. *Modern Science and Research*, 4(3), 485–492. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74121>
3. Sayfutdinov, F. (2025). BUXORO ME'MORCHILIGI: TARIXIY MEROS VA UNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 572–579. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72130>
4. Sayfutdinov, F. (2025). 1918-1920 YILLAR XALQARO MUNOSABATLAR TARIXIDA VERSAL – WASHINGTON KANFRENSIYALARINING AHAMIYATI. *Modern Science*

- and Research*, 4(2), 1066–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68491>
5. Sayfutdinov , F., & Sharipov , D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
 6. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
 7. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
 8. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
 9. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
 10. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
 11. Sayfutdinov , F. . (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
 12. Sayfutdinov , F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
 13. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.
 14. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
 15. Sayfutdinov, F. (2023). ILLUMINATION OF KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOGRAPHIC STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 910–917. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27281>
 16. Sayfutdinov, F. (2024). HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION ABOUT THE POPULATION OF THE ZARAFSHAN OASIS. (20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(2), 911–914. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29503>

17. Sayfutdinov , F. (2024). ETHNIC COMPOSITION OF THE ZARAFSHAN OASIS (2ND HALF OF THE 20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(1), 577–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28335>
18. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>
19. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
20. Sayfutdinov, F. (2023). ANALYSIS OF DATA ON LAND OWNERSHIP AND LIVESTOCK FARMING OF KARAKALPAKS. *Modern Science and Research*, 2(10), 650–657. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25727>
21. Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich, . (2023). USING GIS SOFTWARE AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL HISTORY IN THE STUDY OF HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 31–33. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-06>
22. Sayfutdinov, F. (2023). THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(10), 719–723. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24678>
23. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O 'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111–114.
24. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
25. Xayrullayev , U., Sayfutdinov , F., & Rahmonova , S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60142>
26. Sayfutdinov, F., & Sharopov, J. (2025). XALQLARNING BUYUK KO'CHISHLARI: TARIXIY TAHLIL. *Modern Science and Research*, 4(5), 750–755. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/98969>
27. Sayfutdinov , F. . (2025). MANG'IT AMIRLARI SAROYLARINING QURILISH TARIXI VA SIYOSIY HAYOTDAGI ROLI. *Modern Science and Research*, 4(5), 752–758. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/89869>
28. Azimjonova, M. *Buxoro amirligi tarixi*. – Toshkent: Fan, 1994.
29. Bartoled, V.V. *Turkiston islom davrida*. – Toshkent: Sharq, 1993.
30. Muhammadjonov, A. *O'zbekistonning yangi tarixi (I qism)*. – Toshkent: O'zbekiston, 2000.
31. Holiqov, M. *Buxoro amirligi Rossiya protektoratida*. – Samarqand, 2010.
32. Becker, S. *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924*. – London: Routledge, 2004.